

IJTIMOIY TARMOQLARNING TA'SIRI

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Nurmamatova Shakhzoda Umrbek qizi
SAMDCHTI Narpay xorijiy tillar fakulteti,
Filologiya va tillarni o'qitish ingliz tili yo'nalishi 1-kurs talabasi
Boboqulov Sherzod Sherqulovich
SAMDCHTI Narpay xorijiy tillar fakulteti o'qituvchisi

Нурмаматова Шахзода Умрбек кизи
SAMDCHTI, факультет иностранных языков, направление «Филология и преподавание английского языка», студентка 1 курса
Бобокулов Шерзод Шеркулович
Преподаватель: факультет иностранных языков, SAMDCHTI
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18296702>

Annotatsiya: Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarning juda ko'plab turlari tarqalmoqda. Bu maqolada ijtimoiy tarmoqlar orqali hayotimizda yuz beradigan o'zgarishlar va ularning afzal va noafzal tomonlari yoritib berilgan.

Аннотация. В настоящее время широко распространяются различные виды социальных сетей. В данной статье освещаются изменения, происходящие в нашей жизни посредством социальных сетей, а также рассматриваются их преимущества и недостатки.

Kalit so'zlar: onlayn hayot tarzi, Youtube, Telegram, Instagram, onlayn kurslar, ijobiy va salbiy tomonlar, IT sohasi, Youtube, Instagram, Telegram, bloger, brandface, texnologiyalar asri,

Ключевые слова: онлайн-образ жизни, YouTube, Telegram, Instagram, онлайн-курсы, положительные и отрицательные стороны, IT-сфера, YouTube, Instagram, Telegram, блогер, брендфейс, эпоха технологий

Hozirgi texnologiyalar asrida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilar soni kundan kunga oshib bormoqda. Buning jamiyatimiz uchun yomon va yaxshi tomonlari bir talay. Yaxshi tomonlari shundaki, internetda har xil platformalar orqali inson istalgan tillarni o'rganishi mumkin. Masalan, Youtube da turli xil videodarslar mavjud. Bu videodarslarni tomosha qilish orqali insonlar bilim ko'nikmalariga ega bo'ladilar va dunyoqarashini kengaytiradilar.

YouTube platformasida 2025–2026 yillarda taxminan 2.5–2.7 milliard oylik faol foydalanuvchi mavjudligi, va kunlik faol foydalanuvchilar soni ~122 millionga yetadi. You tube bilan cheklanib qolmay, telegram kanallari yoki onlayn kurslar ham mavjud. ♦ Telegramda taxminan 450 million daily active users (DAU), ya'ni kunlik faol foydalanuvchilar ham mavjudligi qayd etilgan. Telegram kanallari orqali biz bilim olishimiz va turli xil tillarni o'rganish mumkin. Biroq, onlayn kurslar orqali esa malakali o'qituvchilar bilan individual tarzda shug'ullanish mumkin. Bu esa har birimizga yaxshi o'zlashtirish imkonini yaratadi. Har qanday ijtimoiy tarmoqdan foydalanishda ham inson o'z me'yorlarini bilishi kerak. Agar bu me'yorlar oshib ketsa bu faqat insonga muammo tug'diradi.

Ijtimoiy tarmoqlarning insonlarga yomon ta'sir etishiga to'xtalsak, bu inson hayotiga jiddiy zarar yetkazishi ham mumkin. Masalan: ijtimoiy tarmoqlardagi turli xil o'yinlar, bu o'yinlar orqali insonlar ekranga bog'lanib qoladi va ko'p vaqt ekranga qarab o'tirish bu sog'liq uchun zarar keltiradi. Bu ko'pincha ko'z kasalliklari va kam harakatchanlikka olib keladi. Ijtimoiy tarmoqlarda behuda vaqtini o'tkazish bu insonni atrofdakilardan uzoqlashishiga o'z qobig'iga o'ralib qolishiga olib keladi. Natijada, inson atrofidagi yaqinlari bilan aloqalarini butunlay uzib qo'yadi va o'rtada mehroqibat, ishonch kabi tuyg'ular yo'qoladi. Shu kabi muomolarga duch kelmaslik uchun inson o'zini limitini bilishi kerak ya'ni ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishdan aniq maqsadi va strategiyasi bo'lishi zarur. Shundagina insonlar o'z maqsadiga erishadi va turmush tarzida o'zgarishlar sodir bo'ladi.

Shuni tan olish kerakki, texnologiyalar asrida ijtimoiy tarmoqlardan pul topadiganlar soni juda ko'p. Chunki ijtimoiy tarmoqlar orqali rivojlanayotgan kasblar mavjud masalan bloger, brandface va IT bilan bog'liq bo'lgan kasblar. Bu kasb egalari ijtimoiy tarmoqdagi kontentlari orqali pul topishadi. Bu esa ularni turmush tarzini yanada yaxshilaydi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023yilda AQShda taxminan 27 million nafar foydalanuvchi ijtimoiy tarmoqlar orqali turli shakllarda daromad topgan. Ulardan 12 millioni to'liq stavkada, 8 millioni yarim stavkada, qolgan qismi esa qo'shimcha daromad manbai sifatida faoliyat yuritgan

В эпоху современных технологий число пользователей социальных сетей с каждым днем неуклонно растет. У этих платформ есть как положительные, так и отрицательные стороны для общества.

К положительным аспектам можно отнести то, что с помощью различных онлайн-платформ люди могут изучать любые иностранные языки. Например, на YouTube представлено множество видеокурсов. Просматривая эти видеоуроки, пользователи приобретают новые знания и навыки, а также расширяют свой кругозор.

На платформе YouTube в 2025–2026 годах будет примерно 2,5–2,7 миллиарда активных пользователей в месяц, а число ежедневных активных пользователей достигнет около 122 миллионов. Но возможности интернета не ограничиваются только YouTube — существуют также Telegram-каналы и онлайн-курсы.

◆ В Telegram насчитывается примерно 450 миллионов ежедневных активных пользователей (DAU). Через Telegram-каналы можно получать знания и изучать разные языки. Онлайн-курсы, в свою очередь, позволяют заниматься с квалифицированными преподавателями индивидуально, что создает оптимальные условия для качественного усвоения материала.

При использовании любых социальных сетей человек должен знать свои меры и ограничения. Если эти границы нарушаются, это может привести к проблемам и негативно сказаться на здоровье и психическом состоянии.

К отрицательным последствиям социальных сетей можно отнести возможность серьезного вреда для здоровья. Например, разнообразные онлайн-игры удерживают пользователей перед экраном, что приводит к чрезмерной нагрузке на глаза и малоподвижному образу жизни. Проведение большого количества времени в социальных сетях может также привести к изоляции человека от окружающих, снижению эмоциональной близости и доверия в отношениях с близкими. Чтобы избежать этих проблем, важно знать свои лимиты, а использование социальных сетей должно быть осознанным и иметь конкретные цели и стратегию. Только тогда человек

сможет достигать своих целей и менять свой образ жизни в положительном направлении.

Следует отметить, что в эпоху технологий число людей, зарабатывающих через социальные сети, очень велико. Через социальные сети развиваются новые профессии, например, блогер, брендфейс и профессии, связанные с IT. Владельцы таких профессий получают доход с помощью контента, публикуемого в социальных сетях, что улучшает их жизненный уровень.

Согласно статистическим данным, в 2023 году в США примерно 27 миллионов пользователей получили доход через социальные сети в различных формах. Из них 12 миллионов работали на полной ставке, 8 миллионов — на частичной, а оставшиеся использовали социальные сети как дополнительный источник дохода.

Xulosa sifatida shuni aytish kerakki, ijtimoiy tarmoqlar hayotimizni yengillashtiryapdi. Insonlarni hayotida ham ijtimoiy tarmoqlar o'zni beqiyos.Undan to'g'ri foydalanish har kimning o'z qo'lida.

В заключение следует отметить, что социальные сети упрощают нашу жизнь. Их роль в жизни человека невозможно переоценить. Правильное и осознанное использование этих платформ находится в руках каждого.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. DataReportal
2. DemandSage'ning 2026 yil Telegram statistikasidan olingan.
3. wikipedia, influencer